

C.E.R.N., Einstein, Smarandache și viteza supraluminală

Redacția ART-EMIS

- Centrul European pentru Cercetare Nucleară (C.E.R.N.), 22 septembrie 2011. Realizarea primului experiment, denumit „Opera”, cu particule de neutrini care depășeau viteza luminii. Mass-media românească a relatat, printre altele, și despre românul care l-a contrazis pe Einstein. Experimentul supraluminal a fost repetat în noiembrie, același an, rezultatul validând încă o dată, parțial, ipoteza supraluminală a cercetătorului român.

- 22 februarie 2012 - James Gillies, purtătorul de cuvânt al C.E.R.N. a declarat că este posibil ca rezultatele celor două experimente să fie puse sub semnul incertitudinii, din cauza unui cablu care ar fi putut fi defect. Se ascunde faptul că în anul 2005 mai avusese loc un experiment supraluminal, numit „Minos”, efectuat de către Laboratorul Fermilab din Chicago, dar fizicienii participanți în acest experiment au declarat că instrumentele lor de măsurare nu ar fi prezentat o acuratețe suficientă pentru ca rezultatul să poată fi validat.

Corectă sau mai puțin argumentată, lupta elitelor științifice este foarte dură și nu totdeauna onestă. Doi profesori din Statele Unite afirmă că celebra formulă $E=mc^2$, care l-a făcut faimos pe Albert Einstein, i-ar aparține unui fizician austriac. Acuzațiile au generat de nenumarate ori altele, mai grave, care vorbesc despre faptul ca Einstein se face vinovat de plagiat, însă mai toate au fost demontate la vremea lor. Doi fizicieni arată ca faimoasa formulă a lui Einstein are o geneza complicată, oarecum ambiguă și că aceasta avea puține conexiuni cu relativitatea. Unul din precursorii plauzibili ai formulei $E=mc^2$ este Fritz Hasenöhr, un profesor de fizica la Universitatea din Vienna. De altfel, descoperirea lui Albert Einstein a mai fost pusă sub semnul întrebării. Cotidianul „The Guardian” scria, în anul 1999, că ecuația $E=mc^2$ ar fi fost de fapt ideea unui italian pe nume Olinto De Pretto, cu doi ani înainte ca Einstein să o folosească în dezvoltarea teoriei relativității.

În anul 1972, profesorul Florentin Smarandache de la Universitatea din New Mexico^[1] prezentase o ipoteză prin care susținea că nu există barieră a vitezei în univers și că se pot construi viteze arbitrare de la zero la infinit. Ipoteza Smarandache este respinsă în Enciclopedia de Fizică^[2], criticile la adresa curentului principal din știința mondială nefiind acceptate. În presa românească nu prea s-a comentat despre cartea sa „*Absolute Theory of Relativity & Parameterized Special Theory of Relativity & Noninertial Multirelativity*” (Teoria Absolută a Relativității & Teoria Specială Parametrizată a Relativității & Multirelativitatea Neinertială)^[3], în care autorul îl

contrazice din nou pe Einstein. În studiul menționat, pe lângă infirmarea postulatului einsteinian al vitezei luminii, autorul construiește, prin calcule matematice simple, o Teorie Absolută a Relativității (T.A.R.).

Prin celebra sa Teorie a relativității, Einstein a susținut că spațiul și timpul sunt relative. Smarandache susține inversul acestei teorii: spațiul și timpul sunt absolute (motiv pentru care teoria sa poartă denumirea de Absolută), în sensul lui Galilei și Newton, dar viteza luminii nu este ultimă în univers. Teoria Absolută a Relativității este realistă, construită în spațiul Euclidian. Nu produce dilatarea timpului, contractarea spațiului, simultaneitatea relativistă și nici paradoxuri relativiste precum Teoria Specială a Relativității a lui Einstein. Florentin Smarandache consideră că Relativitatea lui Albert Einstein este valabilă într-un spațiu imaginar, nu real, iar adunarea relativistă de viteze este ireală. De

asemenea, susține că dilatarea timpului, contractarea spațiului și simultaneitatea relativistă ale lui Einstein sunt *science fiction* nu realități, iar paradoxurile relativiste denotă foarte bine inconsistența Teoriei Speciale a Relativității. El propune o adunare vectorială a vitezelor, care permite și viteze supraluminale. Într-un articol publicat în „Progress in Physics” 1/2012 - unde este redactor asociat - profesorul Smarandache propune înființarea unor noi ramuri ale fizicii, Fizica Supraluminală și Fizica Instantanee, adică studierea legilor și teoriilor fizicii la viteze supraluminale și la viteze instantanee. În aceeași carte, refăcând experimental lui Einstein cu ceasuri atomice, autorul a considerat cazul cel mai general, când nu se cunoaște nici dacă spațiul și timpul sunt relative sau absolute, și nici dacă viteza luminii este ultimă sau nu în univers. În felul acesta Dr. Smarandache a obținut Teoria Specială Parametrizată a Relativității (T.S.P.R.), care generalizează atât T.S.R. cât și T.A.R., dar crează și alte tipuri de Relativități, care însă trebuie verificate practic. Apoi trece de la viteze constante, la accelerații constante și, în final, propune spre cercetare Multirelativitatea Neinerțială.

Notă:

În urma recentului comunicat C.E.R.N., Profesorul Florentin Smarandache a afirmat: „Chiar dacă or fi fost greșeli la C.E.R.N., pe viitor tot se vor găsi particule supraluminale”. Viitorul o va dovedi! Parcă „ceva” ne amintește de Nicolae Paulescu, de epopeea Insulinei și de Nobelul primit de altul. (Ion Măldărescu)

Grafica - Ion Măldărescu

[¹] Prof. Univ. Dr. Florentin Smarandache a primit, în decembrie 2011, Premiul „Traian Vuia” în domeniul științelor tehnice, al Academiei Române, pentru anul 2009

[²] <http://scienceworld.wolfram.com/physics/SmarandacheHypothesis.html>

[³] Teoria Smarandache poate fi accesată la adresele:

<http://fs.gallup.unm.edu/ParameterizedSTR.pdf>

Amazon.com:

http://www.amazon.com/Absolute-Relativity-Parameterized-Noninertial-Multirelativity/dp/1879585995/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1330056847&sr=1-1

Amazon Kindle:

<http://www.amazon.com/Relativity-Parameterized-Noninertial-Multirelativity-ebook/dp/B0072ZQG54>

Google Scholar:

http://books.google.com/books/about/Absolute_Theory_of_Relativity_Parameteri.html?id=zcrI3nQh7_wC

Barnes & Noble:

<http://www.barnesandnoble.com/w/absolute-theory-of-relativity-and-parameterized-special-theory-of-relativity-and-noninertial-multirelativity-florentin-smarandache/1038115986?ean=9781879585997>